

UDK.634.1

**ISSIQXONA SHAROITIDA POMIDORNI OZIQLANTIRISHDA MINERAL
O‘G‘ITLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA HOSILDORLIKNI IQTISODIY
SAMARADORLIGI**

Sanaqulov Akmal Lapasovich

Samarqand davlat universiteti professori

Djabborov Shavkat Razzoqovich

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Islomov Asqarjon Baxtiyorovich

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

**ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ПРИ ПОДКОРМКЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ.**

Санакулов Акмал Лапасович

профессора Самаркандского государственного университета

Джаббаров Шавкат Раззокович

доцента Ташкентского государственного аграрного университета

Исламов Аскаржон Бахтиёрвич

базовый докторант Ташкентского государственного аграрного университета

**EFFICIENT USE OF MINERAL FERTILIZERS AND INCREASING YIELD WHEN
FEEDING TOMATOES IN GREENHOUSE CONDITIONS.**

Sanakulov Akmal Lapasovich

Professor of Samarkand State University

Djabbarov Shavkat Razzokovich

Associate Professor of Tashkent State Agrarian University

Islamov Askarjon Bakhtiyorovich

basic doctoral student of Tashkent State Agrarian University

Annotatsiya. Respublikamizning Sabzavot ekinlari orasida Pomidor o‘simligi muhim o‘rin tutadi va u yurtimizda iqtisodiy jihatdan eng ko‘p ekiladigan ekinlar qatoridan joy olgan. Shuning uchun aholini yangi terilgan meva va konserva sanoatini hom-ashyoga bo‘lgan talabini qondirish uchun Pomidor ishlab chiqarish hajmini oshirish kerak bo‘ladi. Bunga nafaqat yangi serhosil navlarni yaratib, balki Pomidor yetishtirishning jadal texnologiyalarini joriy qilish orqali mahsulot tannarxini pasaytirgan holda hosildorlikni oshirish hisobiga erishish mumkin.

Kalit so‘zlari. Mineral og‘itlar issiq xonalarda pomidor etishtirish o‘sishi, hosildorlik sifati yaxshilanishi.

Аннотация. Помидоры занимают важное место среди овощных культур нашей республики и являются одними из самых широко выращиваемых культур в нашей стране. Поэтому для удовлетворения потребности населения в свежих фруктах и сырье для консервной промышленности необходимо увеличить объемы производства помидоров. Этого можно достичь не только за счет создания новых высокоурожайных сортов, но и за счет повышения урожайности при снижении себестоимости продукции путем внедрения интенсивных технологий выращивания томатов.

Ключевые слова: Минеральные удобрения, рост выращивания томатов в теплицах, улучшение качества урожая.

Abstract. Among the vegetable crops of our republic, the tomato plant occupies an important place and is one of the most widely cultivated crops in our country. Therefore, to meet the population's demand for fresh fruits and raw materials for the canning industry, it is necessary to increase the volume of tomato production. This can be achieved not only by creating new high-yielding varieties, but also by increasing yields while reducing product costs through the introduction of intensive tomato cultivation technologies.

Keywords: Mineral fertilizers, increase in tomato cultivation in greenhouses, improvement of yield quality.

Kirish. Pomidor hozirgi kunga kelib o‘zining iqtisodiy tomondan qimmatli va dietik hususiyatlari sababli butun jahonda eng keng yetishtiriladigan sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib pomidorning 1000 dan ortiq turli-tuman [navlari](#) yaratilgan bo‘lib, ular ochiq va himoyalangan maydonlarda (masalan issiqxonalarda) yetishtirilmogda. Hozirgi vaqtda dunyoda taxminan 4,4 million gektar 153 million tonna yalpi hosil yetishtiriladi. Asosiy pomidor yetishtiruvchi davlatlar [Xitoy](#) (45,4 million tonna), [AQSh](#) (14,14 million tonna), [Hindiston](#) (11,15 million tonna), [Turkiya](#) (10,7 million tonna), [Misr](#) (10,0 million tonna) hisoblanadi. O‘zbekistonda asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, sabzavot ekinlar umumiy maydonining 40-45 % ini pomidor tashkil qiladi. 2010-yilda O‘zbekistonda pomidor 75000 gektar maydonda yetishtirilgan. Yalpi hosilning 70 % qayta ishlanadi, 10-15 % mahalliy bozorda realizatsiya qilinsa, 15-20 % [eksport](#) qilinadi.

Sabzavot ekinlari, jumladan pomidor yetishtirishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmogda. Hozirda respublikamizda **200 ming gektardan** ortiq maydonga sabzavot ekinlari yetishtirilayotgan bo‘lsa, shundan **45,8 foiziga** pomidor ekini ekilib, o‘rtacha hosildorlik gektariga **24 tonnani** tashkil etmogda. Shuningdek, issiqxona sharoitida yetishtirilayotgan pomidorlar eksport qilinayotgan agromahsulotlar ichida yetakchi.

Hozirgi kunga kelib pomidorning 1000 dan ortiq turli-tuman [navlari](#) yaratilgan bo‘lib, ular ochiq va himoyalangan maydonlarda (masalan issiqxonalarda) yetishtirilmogda. Hozirgi vaqtda dunyoda taxminan 4,4 million gektar, 153 million tonna yalpi hosil yetishtiriladi. Asosiy pomidor yetishtiruvchi davlatlar [Xitoy](#) (45,4 million

tonna), [AQSh](#) (14,14 million tonna), [Hindiston](#) (11,15 million tonna), [Turkiya](#) (10,7 million tonna), [Misr](#) (10,0 million tonna) hisoblanadi. O‘zbekistonda asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, sabzavot ekinlar umumiy maydonining 40-45 % ini pomidor tashkil qiladi. 2010-yilda O‘zbekistonda pomidor 75000 gektar maydonda yetishtirilgan. Yalpi hosilning 70 % qayta ishlanadi, 10-15 % mahalliy bozorda realizatsiya qilinsa, 15-20 % [eksport](#) qilinadi. Pomidor ochiq maydonlardan tashqari himoyalangan yer inshootlarida ham keng yetishtiriladi. Pomidor katta xo‘jaliklarda maxsus isitiladigan [issiqxonalarda](#) yetishtirilsa, aholi tomorqalarida baland va past plastik tunnellarda (parniklarda) yetishtiriladi.

[1] Помигалов А. С. 2004. - N 1. - С. 17 - 19. Ochiq maydonda pomidor maksimal hosildorligi 100-150 t/ga ni tashkil etsa, zamonaviy issiqxonalarda bu ko‘rsatkich 600 t/ga ni tashkil qilishi mumkin. Issiqxonalarda pomidor asosan tuproqda yoki uni o‘rninni bosuvchi organik ([torf](#), [yog‘och](#) qipig‘i, [gumus](#), [kokos](#) po‘stlog‘i va boshqalar) va anorganik ([perlit](#), [vermikulit](#), [mineral vata](#) va boshqalar) muhitlarda yetishtiriladi. Issiqxonalarda asosan pomidorning maxsus birinchi avlod duragaylari o‘stiriladi.

Pomidor issiqxonada yetishtiriladigan asosiy sabzavod ekinlaridan biri hisoblanib, dexqon fermerlar tomonidan yuqori va ekologik tozza mahsulot olish barobarida yurtimiz bozorlari va eksport salohiyatini oshirishda pomidor yetishtirishning zamonaviy texnologiyalarning amalyotga tadbiiq etmogda. Respublikamizda mavjut issiqxonalarning 80% dan ortig‘i tuproq usuliga asoslangan issiqxonalar xisoblanadi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Issiqxona sharoitida pomidorni oziqlantirish tuproq tahliliga binoan olib boriladi. Bunda poya va xosilning shakllanishi ortib borgan sari ug‘itlarning ulushi va elementlar nisbati xam uzgarib boraveradi.

3. Issiqxonalarining turli tuproq iqlim sharoitida joylashganligi, ekiladigan duragay navlar va o‘g‘itlarning turlari turli tumanligi dexqon fermerlarga yuqori va sifatli xosil olishda noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. [3] Переднев В.В., 1990. – С. 45 – 47. Buxoro viloyati xududida tarqalgan tuproqlarining turli

mexanik tarkibligi, mineralashganligi(shurlanganligi) issiqxonada pamidor yetishtirishda yuqori va sifatli xosil olish uchun bir qancha kushimcha tadbirlarni qullash va mineral oziqlantirish belgilangan qat’iy rejimda amalga oshirishni talab qiladi. Tuproqlarni shurlanganligi sababli avvalo meloratsiya(shur yuvish) ishlarini amalga oshirish maksadga muvofiq. Kiyingi tadbir tuprokni sifat analiz kilish bulib, bu asosida mineral oziqlanish rejimidagi elementlar balansi xisoblab chiqiladi.

Ilmiy natija: Tadqiqot o‘tkazish joyi Buxoro viloyati Romiton tumanidagi “Elnazar Shernazar” MChJga qarashli issiqxonada joylashgan bulib, tajriba sifatida Yaponiyaning “Sakata” kompaniyasining Adriatika duragayi olindi. Kuchat uchun urug‘ 07.11.23y ekilib, 18.12.23y issiqxonada kuchat xolida utqazildi. Issiqxona maydoni 2.5ga bo‘lib, 1.5ga maydondagi o‘simliklar fermerning ananaviy

oziqlantirish usulida, 1ga esa yangicha tajriba usulida oziqlantirildi.

Tajribada o‘simliklarni oziqlantirishda tuproq tahlilini xisobga olib quyidagilar amalga oshirildi: dastaval 2 dona 1tonna hajimli plastmas bochka olib ularga mineral o‘g‘itlarni toifasiga qarab taqsimlab(o‘g‘itlar turi va miqdori quyidagi jadvalda ifodalangan) suvda eritib olinadi(yani ona eritma tayyorlab olinadi).

Ekilgan vaqtdan

3-gulshoda chiqquncha

3-5 gulshodagacha

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

A bochka (1t)	B bochka (1t)	A bochka	B bochka
$\text{SaNO}_3 = 80\text{kg}$ $\text{KNO}_3 = 7,5\text{kg}$ Temir(Fe 6%)= 1,2kg	$\text{KNO}_3=35\text{kg}$ $\text{K}_2\text{SO}_4=11\text{kg}$ Bor=300gr Marganes=200gr Mis=25gr Molibiden=13gr Rux=150gr	$\text{SaNO}_3 = 98\text{kg}$ $\text{KNO}_3 = 22\text{kg}$ Temir(Fe 6%)= 1,2kg	$\text{KNO}_3=20\text{kg}$ $\text{K}_2\text{SO}_4=29\text{kg}$ $\text{MgSO}_4=51\text{kg}$ $\text{KH}_2\text{PO}_4=20\text{kg}$ Bor=300gr Marganes=200gr Mis=25gr Molibiden13gr Rux=150gr

5-10 gulshodagacha

A bochka	B bochka	
$\text{SaNO}_3 = 82\text{kg}$ $\text{KNO}_3 = 25\text{kg}$ Temir(Fe 6%)= 3 kg	$\text{KNO}_3=17\text{kg}$ $\text{K}_2\text{SO}_4=36\text{kg}$ $\text{MgSO}_4=41\text{kg}$ $\text{KH}_2\text{PO}_4=22\text{kg}$ Molibiden13gr	$\text{Bor}=350\text{gr}$ $\text{Rux}=150\text{gr}$ Marganes=200gr Mis=25gr

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki o‘simliklarning o‘sov fazasi bosqichida oziqlantirish jarayonida ozuqa aralashmalaridagi elementlar miqdori o‘zgarib turibdi (ekilgandan-uchinchi gulshoda hosil bo‘lguncha, 3-5gulshoda va 5-10gulshoda), bu o‘zgarishlar o‘simliklarni o‘sov davridagi ozuqa elementlariga bo‘lgan talabiga asoslangan. Tajriba qilinadigan o‘simliklarimizni oziqlantirish jarayonida elementlarni kimyoviy reaksiyaga kirishishini hisobga olib alohida-alohida idishlarda tayyorladik.

Ozuqa tayyorlashda ikkala bochkadan(A va B) bir xil miqdordan eritma olib 5 tonnalik suvi bor xovuzga EC miqdori 2.5-3 bo‘lguncha qo‘shiladi va nitrat keslota bilan eritma muhiti (rh 6-6.5) tug‘rilab olinadi. Tayyor bo‘lgan ozuqa aralashmalari mishalka yordamida aralashtirilib o‘simliklar oziqlantiriladi.

Issiqxonada gektiriga 22 000 kuchat ekilgan bulib, bizning tajriba maydonimizdagi xosildorlik gektarigi urtacha 87 tonna bo‘lib ananaviy usulda yetishtirilgan pomidor xosilidan 17 foizga kuproq (ananaviy usulda gektariga 74tonna). Bundan tashqari xosil sifati va fiziologik xossalari jixatdan xam yuqori natija ko‘rsatdi.

Xulosa

Biz olib borgan tajribamiz zamonaviy oziqlantirish standartlari asosida bulib ananaviy oziqlantirishdan farqli ravishda barcha ozuqa elementlari bir birini fonida oziqlantirilgan. Barcha ozuqalar o‘simlik fiziologik holatini inobatga olib qo‘llanilgani sababli elementlar antogenizm hodisasiga uchramadi, buning natijasida yuqori va sifatli xosildorlikka erishildi.

Pomidordan so‘ng yoki ituzumdoshlar oilasiga mansub boshqa ekinlar, ya‘ni pomidor o‘simliklarida uchraydigan kasallik — zararkunandalarga chalinadigan [kartoshka](#), [galompir](#), [baqlajon](#), [tamaki](#), shuningdek g‘o‘za ekinidan keyin ekmaslik kerak. Chunki pomidor mevasi g‘o‘za singari ko‘sak qurti bilan zararlanadi. Bir dalada pomidorni o‘stirib, qayta uch yildan so‘ng ekish mumkin.

O‘g‘itlash. Pomidor tuproq unumdorligiga va [o‘g‘itlarga](#) talabchan ekin.

U tuproqdagi oziq moddalarni sarflash bo‘yicha sabzavot ekinlari orasida oldingi o‘rinlardan birini egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI

1. Помигалов А. С. Органическое сельское хозяйство на нашей планете / Ж.: Достижение науки и техники АПК. – 2004. - N 1. - С. 17 - 19.
2. Переднев В.В., Степура М.Ф. Влияние удобрений на урожай и качество овощных культур // Теор. и прак. аспекты хим. Земледелия. Тез. докл. науч. конф. 19 - 20 сен. 1990. – Минск, 1990. – С. 45 – 47.
3. Алимова Р.А. Кишлоқ хўжалиқ усимликлари биокимёси фанидан лаборатория машғулоти. Тошкент, 2000.780-789
4. Алехина Н.Д, Болнокин Ю.В. Физиология растений. М.: Академия, 2007. 640 с.
5. Амелин А.А. Калийные удобрения и аккумуляция нитратов в растениях. Краткий курс физиологии растений // Агрохимия, 1999. №9. С,29-36